

EFEITO ANTIOXIDANTE DA COLCHICINA (COL) EM ASTRÓCITOS MURINOS

¹Anna Letícia Sousa Duarte, ²Dilailson Carlos Costa Júnior, ³Cauan Farias Ananias, ⁴Diogo Paula Lima, ⁵Profa.Dra. Francisca Cléa Florenço de Sousa.

e-mail: leticiaduarte@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
2. Mestrando em Farmacologia;
3. Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
4. Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
5. Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Estresse oxidativo (EO) acontece quando há um desequilíbrio entre os processos oxidantes e antioxidantes, com o predomínio dos processos oxidantes. Esse desequilíbrio é encontrado em várias patologias, como na depressão, em que células residentes do Sistema Nervoso Central (SNC) passando por isso. Nesse contexto de estresse oxidativo, o NRF2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2) participa da defesa antioxidante, uma vez que sua ativação regula a expressão de genes envolvidos na síntese de substâncias antioxidantes. Diante disso, o atual trabalho teve como objetivo investigar o possível efeito antioxidante da Colchicina (Col), uma substância capaz de ativar NRF2, em linhagens celulares residentes do SNC, que neste caso tratou-se de astrócitos murinos. Para isso, essas células foram colocados em placas de 24 poços, na concentração de 5×10^4 células em cada poço. Após 24h de incubação em estufa (37°C : 5% CO_2) eles foram expostos a Lipolissacarídeo de Escherichia Coli (LPS) (Sorotipo O55:B5; Merck®) (50 $\mu\text{g}/\text{mL}$), por 24h de incubação, com a intenção de causar estresse oxidativo na célula. A concentração de LPS foi baseada em trabalhos anteriores do grupo. Em seguida, o meio de cultura contendo LPS foi retirado, repondo-o, e as células foram expostas a 3 concentrações de Col (Col1-0,32 μM ; Col2-0,16 μM ; Col3-0,08 μM), determinadas em ensaios

anteriores de viabilidade celular, e incubadas por mais 24h. Depois as células foram marcadas com 2,7-Diacetato-Diclorofluoresceína (DCF), para avaliação do EO dentro da célula, para realizar a leitura no citometro (FACSCalibur™). O resultado foi normalizado em relação ao controle, de forma que esse grupo ficou com valor 1. Os demais grupos receberam valores proporcionais. Os resultados são apresentados como Média \pm Sem. Com isso, constatou-se que o grupo LPS aumentou estatisticamente o EO em relação ao controle (Controle: $0,9900 \pm 0,02661$; LPS: $1,972 \pm 0,03718$; $p=0,0310$); as 3 concentrações de Col diminuíram o EO em relação ao grupo LPS, porém só com diferença estatística em Col2 ($0,9482 \pm 0,05592$; $p=0,0028$) e Col3 ($0,8801 \pm 0,01104$; $p=0,0001$). Diante disso, constatou-se que a Col, uma substância ativadora de NRF2, nas concentrações estudadas, foi capaz de reverter o EO em células residentes do SNC, mostrando-se promissora para reverter EO a nível de SNC. No entanto, mais estudos são necessários para verificar a aplicabilidade da Col em patologias do SNC que tenham estresse oxidativo envolvido.

PALAVRAS CHAVE: Astrócito, Colchicina, Estresse Oxidativo, NRF2, Sistema Nervoso Central.

REFERÊNCIAS

Dichloro-dihydro-fluorescein diacetate (DCFH-DA) assay: A quantitative method for oxidative stress assessment of nanoparticle-treated cells. *Toxicology in Vitro*, v. 27, n. 2, p. 954-963, 1 mar. 2013.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FACULDADE DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA MANOELA DE OLIVEIRA REBOUÇAS EFEITO ANTIDEPRESSIVO, ANSIOLÍTICO E NEUROPROTETOR DO α -BISABOLOL EM MODELOS IN VIVO E IN VITRO DE INDUÇÃO POR LIPOPOLISSACARÍDEO Fortaleza -CE 2024. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/76908/1/2024_tese_morebou%20c3%a7as.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2025.

WENG, J.-H. et al. Colchicine acts selectively in the liver to induce hepatokines that inhibit myeloid cell activation. *Nature Metabolism*, v. 3, n. 4, p. 513-522, 1 abr. 2021.

ZUO, C. et al. Nrf2: An all-rounder in depression. *Redox Biology*, v. 58, p. 102522, dez. 2022.